

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Ачилов Салохиддин Саломович

Ташкентский университет информационных технологий Самаркандский филиал, к.э.н.,
доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17270664>

***Аннотация.** В статье исследуются современные тенденции внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в сферу бухгалтерского учета и налогообложения. Рассматриваются ключевые направления автоматизации учетных процессов, включая использование программных роботов и интеллектуальных систем для повышения точности финансовой отчетности, минимизации рисков и оптимизации налогового администрирования. Особое внимание уделяется трансформации роли бухгалтера, который из исполнителя рутинных операций постепенно превращается в стратегического партнера бизнеса. На примере зарубежного и отечественного опыта проанализированы перспективы интеграции ИИ в финансово-учетные системы, отмечены преимущества применения интеллектуальных технологий в аудите, налоговой отчетности и управлении банковскими операциями.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, цифровые технологии, бухгалтерский учет, налогообложение, автоматизация, программные роботы, налоговое администрирование.*

В статье рассматриваются ключевые направления внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта (ИИ), способствующих повышению эффективности бухгалтерских и налоговых процессов. В условиях динамичной цифровизации экономики и интенсивного развития информационных технологий особое внимание уделяется применению интеллектуальных систем в автоматизации учетных процедур и налогового администрирования. Бухгалтерский учет играет фундаментальную роль в формировании достоверной информации о финансовом состоянии организаций, обеспечивая базу для налоговой и статистической отчетности, а также для государственного стратегического планирования. Современные специалисты в этой области постепенно трансформируются из исполнителей рутинных операций в консультантов, принимающих участие в управленческих решениях, оптимизации налоговых и операционных расходов, а также в снижении финансовых рисков. Таким образом, профессиональная деятельность бухгалтеров выходит за рамки традиционных функций и приобретает стратегическое значение. Применение ИИ и роботизированных технологий открывает возможности для автоматизации сложных учетных процессов, повышения точности отчетности и минимизации ошибок. Внедрение интеллектуальных алгоритмов способствует не только росту эффективности бухгалтерской деятельности, но и трансформации профессии в целом, изменяя методы работы и организационные модели. Искусственный интеллект, обладающий возможностью анализа данных, обучения и принятия решений, значительно расширяет функциональность автоматизированных

систем. Интеграция с роботизированными технологиями обеспечивает их адаптацию к изменяющимся условиям и выполнение задач, выходящих за рамки жестко фиксированных алгоритмов [1].

Целью исследования является определение роли современных технологий искусственного интеллекта в автоматизации бухгалтерского учета и налогообложения, а также выявление перспектив использования программных роботов в этих процессах. Ожидается, что в долгосрочной перспективе ИИ окажет существенное влияние на развитие учетной и налоговой сферы, способствуя цифровизации отчетности, управлению финансовыми потоками и совершенствованию аудита. Экспертные оценки подтверждают высокую эффективность ИИ в повышении надежности учетных процедур, особенно в сфере налогообложения. Использование интеллектуальных решений позволяет минимизировать количество ошибок, повысить точность данных и обеспечить стабильность функционирования учетных систем. Такие технологии укрепляют конкурентные позиции компаний, позволяя им быстрее адаптироваться к изменениям внешней среды. Робототехника, интегрированная с ИИ, формирует новые подходы к выполнению задач, делая автоматизированные системы более интеллектуальными и гибкими. На международном уровне внедрение ИИ в бухгалтерский учет и налогообложение активно развивается в США, Японии, странах Европы, Канаде, Австралии, Бразилии и России. При этом особое внимание уделяется созданию правовых механизмов регулирования, направленных на минимизацию рисков и обеспечение этического применения технологий. Использование ИИ способствует оптимизации финансового анализа и прогнозирования, снижению затрат на выполнение рутинных операций и повышению качества управленческих решений. Таким образом, интеграция искусственного интеллекта рассматривается не как угроза профессии бухгалтера, а как инструмент ее эволюции. Интеллектуальные системы позволяют специалистам сосредоточиться на стратегически значимых задачах, одновременно повышая продуктивность и снижая вероятность ошибок. Перспективы дальнейшего развития ИИ в бухгалтерии и налогообложении связаны с полной цифровизацией этих сфер и совершенствованием механизмов аудита [1].

В Республике Узбекистан развитие технологий искусственного интеллекта регулируется Постановлением Президента от 14 октября 2024 года № ПП-358, утвердившим Стратегию развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года. Документ определяет приоритетные направления внедрения ИИ, включая создание инновационных бизнес-моделей на его основе. Анализ показывает, что бухгалтерская профессия в стране демонстрирует высокую адаптивность к происходящим технологическим изменениям. Готовность специалистов к постоянному обучению и повышению квалификации подтверждает их стремление сохранять профессиональную востребованность в условиях цифровой трансформации. При этом искусственный интеллект рассматривается не как замена бухгалтера, а как средство расширения его возможностей, повышения производительности труда и усиления роли в стратегическом управлении.

Для анализа тенденций в данной сфере был проведен обзор научных публикаций. Существенный вклад в исследование применения ИИ в бухгалтерском учете внесли А.А. Удалов и З.В. Удалова, изучившие перспективы автоматизации учетных операций и использование чат-ботов для обработки финансовой документации. А.С. Андык

сосредоточился на организационных изменениях в бухгалтерской деятельности под воздействием интеллектуальных технологий, подчеркивая сокращение ошибок и рост эффективности труда. Фундаментальный вклад внесла А.В. Сосновская, исследовавшая применение методов машинного обучения в автоматизации формирования финансовой отчетности и подчеркнувшая потенциал интеллектуальных систем в оптимизации учетных процессов. Результаты этих исследований позволяют оценить как практические возможности, так и стратегические перспективы внедрения ИИ в бухгалтерский учет и налогообложение [2-4].

Современная экономическая среда стимулирует активное внедрение интеллектуальных технологий в учетные и аудиторские процессы, что способствует повышению их точности и эффективности. Вместе с тем применение ИИ сопровождается определенными рисками, требующими научного осмысления. Для их понимания важно рассмотреть специфику технологий:

▣ **Робот** представляет собой автоматизированное устройство, выполняющее механические операции на основе заданного алгоритма.

▣ **Робототехника** — междисциплинарная область, связанная с созданием и эксплуатацией роботов, включая разработку систем обратной связи, обеспечивающих их взаимодействие с внешней средой.

▣ **Искусственный интеллект** — технология, ориентированная на моделирование когнитивных функций человека, включая обучение, анализ данных и принятие решений. Интеграция ИИ в робототехнические системы позволяет устройствам адаптироваться к изменениям и решать задачи, выходящие за пределы жестко запрограммированных алгоритмов.

Таким образом, робототехника обеспечивает физическую реализацию ИИ, а интеллектуальные системы придают роботам способность к адаптации и самостоятельному принятию решений.

Влияние искусственного интеллекта на учетные процессы

Применение ИИ в бухгалтерском учете открывает новые возможности для автоматизации расчетов, анализа и сверки данных. Интеллектуальные алгоритмы способны обрабатывать большие массивы информации, выявлять скрытые закономерности и прогнозировать риски, что повышает точность финансовой отчетности. Это позволяет бухгалтерам сосредоточиться на аналитических и стратегических задачах, выходящих за рамки рутинных операций. В результате их роль трансформируется: они становятся аналитиками и консультантами, способными оценивать обоснованность прогнозов и корректность решений, предлагаемых ИИ. Интеграция интеллектуальных технологий способствует снижению затрат на выполнение стандартных операций, росту производительности сотрудников и концентрации усилий на стратегическом управлении. При этом ИИ рассматривается как инструмент повышения эффективности, а не как фактор вытеснения специалистов. Человеческий опыт, профессиональная интуиция и способность к принятию нестандартных решений остаются ключевыми в процессе управления финансами [5].

Ограничения применения искусственного интеллекта

Несмотря на широкие возможности, использование ИИ в бухгалтерии имеет ряд ограничений:

1. Принятие сложных финансовых решений требует профессионального опыта, аналитического мышления и знания специфики правового регулирования, что выходит за рамки возможностей алгоритмов.

2. Важным элементом бухгалтерской профессии остается построение доверительных отношений с клиентами и консультирование, что требует межличностных навыков.

3. Алгоритмы способны анализировать данные, но не всегда учитывают контекст и стратегические цели бизнеса, в то время как бухгалтера способны принимать решения, опираясь на комплексное видение ситуации.

Исследования подтверждают, что ИИ будет не заменять, а дополнять специалистов, освобождая их от рутинных задач и позволяя сосредоточиться на стратегическом планировании и аналитике. Искусственный интеллект становится важным элементом трансформации бухгалтерского учета и налогообложения в Республике Узбекистан. Его внедрение обеспечивает рост точности отчетности, повышение эффективности финансового управления и оптимизацию ресурсов компаний. Вместе с тем успешная цифровая трансформация требует сочетания интеллектуальных технологий с профессиональным опытом и подготовкой специалистов. Человеческий фактор остается ключевым в процессе принятия решений, что определяет ИИ скорее как вспомогательный инструмент, чем как замену бухгалтерской профессии. Таким образом, устойчивое развитие учетной отрасли возможно при комплексном взаимодействии инновационных технологий и профессиональной компетентности специалистов [1].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гулямов С. С., Ачилов С. С. Использование технологий искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и налогообложении // *Молия: илмий журнал*. – Ташкент: ТДИУ, 2024. – № 6. – С. 38–51.
2. Удалова З. В., Удалов А. А. Влияние Индустрии 4.0 на будущее бухгалтерского учета // *Бухучет в сельском хозяйстве*. – 2023. – № 5. – С. 21–27. – Режим доступа: <https://panor.ru/magazines/bukhuchet-v-selskom-khozyaystve/numbers/6435> (дата обращения: 27.04.2024).
3. Андык А. С. Использование искусственного интеллекта в бухгалтерском учете и аудите: новые возможности // *Наука и мир*. – 2023. – Т. 4, № 4. – С. 175–181. – Режим доступа: <https://w-science.com/en/storage/download/136132> (дата обращения: 27.04.2024).
4. Сосновская А. В. Искусственный интеллект в области бухгалтерского учета // *Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении: сборник трудов*. – Юрга; Томск: Изд-во ТПУ, 2018. – С. 61–64. – Режим доступа: <http://earchive.tpu.ru/handle/11683/47077> (дата обращения: 27.04.2024).
5. О роботизации бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vrn-buh.ru/articles-2019/11/29-buh-robot.php> (дата обращения: 27.04.2024).